

A prática do pole dance e suas repercussões no sistema musculoesquelético e na composição corporal em mulheres de perfil ativo e sedentário

The practice of pole dance and its repercussions on the musculoskeletal system and body composition in active and sedentary women

Alenka Cardoso Rocha¹; Maria Eduarda Ferreira Manzan¹
Jessica Farias Macedo²

DOI: 10.5281/zenodo.7992842

Envio:26/05/2023
Aceite:01/06/2023

Resumo: *O pole dance é uma prática esportiva que vem ganhando espaço com o público de todas as idades mostrando ter vários efeitos positivos entre as praticantes. **Objetivo:** O estudo teve como objetivo principal mostrar o pole dance como uma prática esportiva visando o aumento de resistência corporal e flexibilidade. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa das plataformas BVS, CAPES e PUBMED obtendo um total de sete artigos. **Resultados:** Foi constatado nos artigos revisados que a prática de treinamento de pole dance feito três vezes na semana com média de uma hora de aula apresenta várias mudanças como diminuição da % de gordura, redução de peso corporal, diminuição da circunferência abdominal, aumento da pressão manual, também teve uma eficácia em praticantes com lombalgia e em dois estudos citados apontam a relação de esforços físicos equivalente a esporte como ginástica artística, classificando a atividade como um exercício cardiorrespiratório. **Conclusão:** Por fim, o pole dance, como uma prática esportiva, tem benefícios significativos para uma melhora no condicionamento físico corporal.*

Palavras-chave: Pole dance, Força, Resistência, Flexibilidade

Abstract: *Pole dance is a different sport practice that has been gaining space with the public of all ages, showing to have several positive effects among the practitioners **Purpose:** The study had as main objective to show the pole dance as a sport practice aiming the increase of corporal resistance and flexibility. **Methods:** This is an integrative review of the BVS, CAPES and PUBMED platforms, obtaining a total of seven articles. **Results:** It was verified in the reviewed articles that the practice of pole dance training done three times a week with an average of one hour of class presents several changes as a decrease in fat percentage, body weight reduction, decrease in abdominal circumference, increase in hand pressure, also had an effectiveness in practitioners with low back pain and in two cited studies they point out the relation of physical efforts equivalent to sport as artistic gymnastics, classifying the activity as a cardiorespiratory exercise. **Conclusion:** Finally, it can be seen that pole dance as a sports practice has significant benefits for improving physical fitness.*

Keywords: Pole Dance, Strength, Resistance, Flexibility

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Especialista em Neurofuncional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

1 INTRODUÇÃO

O Pole Dance (PD) é a arte de executar uma sequência de posturas e movimentos estáticos e dinâmicos, utilizando a preensão manual e forças de fricção das diferentes partes do corpo em contato com a barra para controle de postura e suspensão. Os estilos são variáveis, como: Pole Fitness ou Acrobático, que é um estilo que atua na força, flexibilidade e equilíbrio; Pole Sensual, é o estilo que trabalha a sensualidade das posturas com floor work (trabalho de chão) com uso de salto alto; Pole dance Contemporâneo, onde se tem mais fluidez, leveza e linguagem corporal, usando uma barra como diferencial da dança contemporânea (RUCHELLO et al., 2017; CINTI, 2022).

Quanto à sua origem, o PD traz várias hipóteses, uma delas é o MallaKhamb (Malla denota “ginástica”, “homem de força” e Khamb denota “pole” ou “poste”) que é um esporte praticado por homens na Índia, durante o século XII usando os princípios de resistência e força, em um poste de madeira com uma grande bola de madeira em seu topo. Outra hipótese é o Mastro chinês, modalidade que se caracterizava principalmente por exposições de força por acrobatas circenses, realizadas em barras de borracha com altura variável de até nove metros. Ainda assim, são teorias questionáveis, pois eram praticadas majoritariamente por homens (GONÇALVES, 2017).

Também há outras hipóteses mais aceitas quanto à sua origem, sendo uma delas a de que o PD surgiu nas danças burlescas em 1920 em casas noturnas com dançarinas de striptease. Mais tarde, em 1968, foi datada a primeira apresentação de PD no clube de striptease Mugwump no estado do Oregon, EUA, e já nos anos 80 o pole moderno começou a ser documentado no Canadá, onde servia de entretenimento masculino, fato que começou a mudar em 1994 quando a canadense Fawnia Dietrich deu início a aulas de pole na barra para pessoas que queriam manter a forma (SILVA, 2017; Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro, SPDRJ apud CINTI, 2022.).

O PD foi reconhecido internacionalmente como um esporte em 2017 pela Global Association of International Sports (GAISF). Na prática, o PD é um esporte que exige muita flexibilidade, força, resistência, capacidades coordenativas como equilíbrio, ritmo e sincronização, além da propriocepção (consciência corporal), expressão artística e sensual para que se tenha uma execução de movimentos específicos, que estimula a autoestima e segurança de seus praticantes, por isso, hoje em dia, é visto como uma atividade física oferecida nas academias de ginástica e escolas especializadas (WEAVING, CHARLENE, 2020; LESCREEK; SANTOS; PEREIRA, 2022).

A flexibilidade tem como objetivo garantir um corpo mais ágil, maleável e resistente contra possíveis lesões, isso porque auxilia o corpo na execução dos movimentos, além de prevenir doenças cardiovasculares e lesões, melhora na circulação sanguínea e o aprimoramento das funções respiratórias. Já a resistência muscular é a capacidade de um determinado músculo exercer força, mas de forma consistente e repetitiva durante um período, também proporciona a uma diminuição do risco de doenças cardiovasculares e lesões musculoesqueléticas além do aumento do tamanho do músculo (NEVES,2016).

O tema foi selecionado a partir da prática esportiva da modalidade pelo autor deste estudo, que experimentou benefícios corporais e mentais próprios e percebeu os mesmos benefícios sendo usufruídos pelas mulheres que praticavam o esporte em sua companhia. Diante disso, esse estudo vem contribuir na desmistificação do PD como apenas uma dança sensual, mas também como um esporte que propõe benefícios para a saúde, colaborando para torná-la uma prática esportiva reconhecida mundialmente.

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é mostrar os efeitos e benefícios do PD na flexibilidade, força e resistência muscular.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa sobre os benefícios do PD. Foram pesquisados artigos nas seguintes bases de dados: CAPES, PUBMED, e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de abril e maio de 2023. Os termos utilizados para a pesquisa nas bases de dados foram: ‘pole dance’, ‘pole dance e resistência’, ‘pole dance e força’, ‘pole dance e flexibilidade’, ‘pole dance and resistance’, ‘pole dancing and strength’, ‘pole dance and flexibility’.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos publicados entre os anos de 2017 e 2023, nos idiomas português e inglês, que abordassem o tema pole dance como um esporte e seus benefícios na flexibilidade, força, resistência muscular e bem-estar físico e mental das mulheres praticantes. Os critérios de exclusão foram: estudos feitos com homens, que relataram o PD apenas como uma dança e não como um esporte, artigos que não abordassem os benefícios indicados nos critérios de inclusão, artigos duplicados e incompletos que não são disponibilizados na íntegra. Dos artigos encontrados nas bases de dados foram lidos seus resumos, e os que se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão foram separados e lidos na íntegra para saber se o teor do conteúdo se encaixava verdadeiramente nos critérios para assim compor este artigo.

3 RESULTADOS

Usando filtro de seleção de idioma (inglês e português) e ano (2017-2023) nas plataformas, foram identificados o total de 246 artigos. Sendo estes, 31 na plataforma PUBMED, 24 BVS e 191 foram encontrados na plataforma Capes. Foram excluídos os artigos duplicados de cada plataforma, excluídos os artigos que não cabiam nos critérios de inclusão restando apenas 23 artigos, destes foi realizado uma nova varredura e excluídos artigos indisponíveis, que não obtinham dados para pesquisa, e artigos duplicados, sendo assim excluído todos da plataforma PUBMED por estarem duplicados nas outras plataformas, contabilizando sete artigos selecionados nas respectivas plataformas: 4 CAPES, 3 BVS.

FIGURA 1

QUADRO 1: A síntese dos artigos utilizados nesta revisão encontra-se no quadro abaixo:

AUTOR/AN O	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Ballarin (2021)	Estudo transversal	Avaliar a composição corporal de dançarinas de PD em comparação com todos os marcadores de composição muscular.	Participaram do estudo 59 controles e 40 dançarinas, sendo destes 33 amadores que treinavam de duas a quatro horas, duas vezes por semana, durante 36 meses de treinamento específico e sete instrutores de PD por pelo menos 60 meses e mais de 6h por semana de treinamento específico. Os 59 controles constavam de mulheres sedentárias com treino de no máximo uma hora, duas vezes na semana. Foi realizada a avaliação em todo o corpo e membros superiores e inferiores, separadamente. Considerando todos os índices de marcadores.	Os principais achados foram que as variáveis brutas da impedância bioelétrica que podem ser consideradas como marcadores da composição muscular e diferiram significativamente entre dançarinas de pole dance e controle, praticar PD está associado a menor massa gorda e %G.
Nascimento; Penoni (2021)	Estudo de caso	Avaliar os efeitos da prática do Pole Dance Fitness em pessoas que possuem lombalgia.	Participou uma mulher de 30 anos de idade, que relatava dor lombar há mais de três meses e não possuía experiência com o PD. As sessões de treinamento foram realizadas durante um hora, duas vezes por semana durante oito semanas. Foram realizadas anamnese, avaliação antropométrica e de composição corporal, e análise eletromiográfica das principais musculaturas usadas no PD (reto abdominal, oblíquo externo, paravertebrais lombares).	Os resultados obtidos foram redução do peso, % de gordura, da circunferência abdominal, do IMC, da razão cintura-quadril e da percepção de lombalgia; aumento da flexibilidade, diminuição da atividade eletromiográfica dos músculos reto abdominal e oblíquo externo respectivamente, enquanto dos paravertebrais lombares aumentou. Houve melhora na estabilização da coluna lombar e na coordenação de recrutamento.

<p>Nicholas, <i>et al</i> (2019)</p>	<p>Estudo experimental</p>	<p>Quantificar as demandas de uma aula de PD recreativa padronizada, classificando os resultados de acordo com as diretrizes de intensidade de exercício, explorar as diferenças nas medidas fisiológicas e metabólicas entre habilidades e componentes de classe baseados em rotina.</p>	<p>Quatorze dançarinas de PD amadoras de nível avançado que pudessem realizar manobras como Static V e Extended Butterfly, com idade de 29-47 anos, completaram três aulas padronizadas de PD de 60 minutos. Em uma aula, os participantes foram equipados com uma unidade portátil de análise metabólica.</p>	<p>Aulas com maior foco no treinamento baseado em rotina, em comparação com o treinamento baseado em habilidades, podem beneficiar aqueles que procuram exercitar em um nível de intensidade mais alto, resultando em maior gasto calórico sendo exercício cardiorrespiratório de intensidade moderada.</p>
<p>Rosin, <i>et al</i> (2017)</p>	<p>Estudo Transversal</p>	<p>Comparar a força, a flexibilidade e resistência entre mulheres que praticam treinamento de força e que praticam pole dance.</p>	<p>Foram selecionadas 22 mulheres com idade entre 18-30 anos, praticantes de treinamento de força e de PD há mais de três meses com frequência de três vezes por semana. Elas foram submetidas ao teste de 1RM (Repetição Máxima) de extensão de joelhos, teste de preensão manual com dinamômetro, teste de flexibilidade no banco de Wells e teste de resistência abdominal em um minuto.</p>	<p>As praticantes de treinamento de força apresentaram melhores níveis de força de membros inferiores enquanto as praticantes pole dance melhor flexibilidade. Para preensão manual e resistência abdominal não foram observadas diferenças significativas entre os grupos. O treinamento de força tende a proporcionar maior força de membros inferiores enquanto o pole dance favorece a flexibilidade.</p>
<p>Ruscello, <i>et al</i> (2017)</p>	<p>Estudo experimental de caso único</p>	<p>Investigar as demandas físicas e fisiológicas da performance de uma dançarina de pole dance estudada durante uma competição simulada, com duração de 3 min 30 segundos.</p>	<p>Dados físicos pertencentes a acelerações e valores rotacionais foram coletados por meio de um dispositivo acelerômetro triaxial integrando três giroscópios. Uma filmagem de vídeo completa foi gravada usando quatro câmeras de vídeo, usando diferentes taxas de amostragem. A pressão arterial, as frequências cardíacas, as frequências respiratórias, as concentrações de lactato no sangue foram registradas durante a performance. No qual</p>	<p>Os resultados deste estudo de caso confirmam que a PD é uma arte performática que exige pesadas demandas fisiológicas e físicas dos performers. Rotinas de treino específicas devem ser desenhadas de forma a lidar eficientemente com esta atividade física, tendo em conta o modelo de desempenho que fornecemos com este estudo.</p>

			todos os indicadores sofreram alterações.	
Nawrocka, <i>et al</i> (2017)	Estudo experimental	Avaliar e comparar a força de preensão manual, a composição corporal e a estabilidade postural de dançarinas de PD com diferentes experiências de treinamento.	Os critérios de inclusão para este estudo foram preenchidos por 52 dançarinas de PD divididas em três grupos, iniciante, intermediário e o grupo avançado. O programa de pesquisa incluiu a avaliação da composição corporal posição (usando BC-418 Segmental Body Composition Analyzer, Tanita, Tóquio, Japão), força de preensão manual pelo dinamômetro hidráulico JAMAR, e estabilidade postural utilizando a plataforma estabilométrica ALFA.	Foram encontradas diferenças significativas dependendo do nível de avanço do PD na estabilidade postural e na força de preensão manual. A prática regular de pole dance fitness pode contribuir para um aumento significativo da força e melhora da estabilidade postural, importante para todo o sistema musculoesquelético.
Coelho; F. Brasilino & Morales. (2017)	Estudo quantitativo bibliográfico.	Analisar e comparar os efeitos do treinamento da modalidade de PD em relação à composição corporal das praticantes.	Foram selecionadas onze atletas com idade de 18-24 anos que realizaram aulas durante seis meses com duração de uma hora duas vezes por semana. A avaliação foi estabelecida com pré e pós-teste, através de antropometria, circunferências, dobras cutâneas e diâmetro ósseo, toda a pesquisa foi realizada em um estúdio.	Foram constatadas alterações significativas, no fracionamento do percentual de gordura, peso gordo, peso residual, peso ósseo e peso muscular. Chegando à conclusão dos reais benefícios para a saúde pelo programa de treinamento da modalidade Pole Dance através das alterações significantes da composição corporal.

Agrupando todos os artigos utilizados nesta revisão, totalizou-se 200 mulheres, com idade de 18 - 48 anos, que treinam no mínimo uma hora por semana e no máximo seis horas por semana. Entre os sete artigos, três tratam-se de estudos experimentais, dois tratam-se de estudos transversais, um artigo quantitativo bibliográfico e um estudo de caso. Entre os sete artigos utilizados, três avaliaram as composições corporais, dois analisaram as respostas físicas, fisiológicas e/ou metabólicas e um artigo foi comparado com a força, flexibilidade e resistência; e um artigo avaliou o efeito do pole dance em um paciente com lombalgia.

4 DISCUSSÃO

Rosin *et al* (2017) em seu estudo transversal comparou a força, flexibilidade e resistência entre mulheres que praticam PD e treinamento de força, e concluiu que o treinamento de força tende a proporcionar maior força de membros inferiores, enquanto o PD favorece a flexibilidade e força de membro superior. Corroborando com este resultado, o estudo de caso de Nascimento & Peroni (2020) observou melhora na flexibilidade em seus resultados. E, no estudo de Nawrocka *et al.* (2016) que comparou a força de preensão manual, a composição corporal e estabilidade postural em 52 dançarinas de PD obteve como resultado aumento significativo da força e melhora da estabilidade postural, importante para todo o sistema musculoesquelético.

O estudo transversal de Ballarin *et al.* (2021) que avaliou a composição corporal de 40 dançarinas de PD, sendo 33 amadoras e sete profissionais, comparou os marcadores de composição muscular com 59 mulheres sedentárias com treino de no máximo uma hora, duas vezes na semana, e concluíram que praticantes de PD têm diminuição de massa gorda (MG) e percentual de gordura (%G) e um maior índice de massa livre de gordura (MLG) comparado a pessoas sedentárias ou que não praticam PD. Colaborando com o estudo de Coelho; Brasilino & Morales (2017) que desenvolveram um estudo quantitativo para a análise e comparação dos efeitos do treinamento de PD em relação à composição corporal de onze praticantes que realizaram aulas duas vezes por semana durante uma hora perdurando por seis meses e constatou significativa diminuição de gordura aumento da massa muscular.

Nascimento & Peroni (2021) em seu estudo de caso, buscaram os efeitos do PD na lombalgia e teve como resultado a redução de gordura e peso corporal além do IMC, aumentando também a estabilidade da coluna garantindo assim uma diminuição da lombalgia analisada. No estudo experimental de Nawrocka *et al.* (2016) com 52 mulheres praticantes de PD divididas conforme seu tempo de experiência no esporte, foi possível analisar também a perda de gordura corporal, mas essa perda era proporcionalmente ao seu tempo de experiência no PD.

Em outro estudo experimental, de Nicholas *et al.* (2019), foram analisadas 14 mulheres praticantes de PD em nível avançado, e, afirmam que para ter mais gasto energético o treino deve ser de 150 min por semana, assim, classificaram o PD como um exercício de resistência cardiorrespiratória de intensidade moderada de acordo com as diretrizes de intensidade de exercício do American College of Sport Medicine (ACSM).

O estudo experimental de Ruscello *et al.* (2016) investigou as demandas físicas e fisiológicas de uma praticante de PD e analisaram a classificação do pole dance como exercício pela concentração de lactato sanguíneo (BLA). Os dois estudos citados apontam a relação de esforços físicos equivalente ao esporte como ginástica artística. Mas, contrapondo a classificação como um exercício cardiorrespiratório, o estudo de Nascimento & Peroni (2020) considerou o PD como exercício anaeróbio com intensa solicitação isométrica.

5 CONCLUSÃO

Portanto, o pole dance é um esporte que traz muitos benefícios ao sistema musculoesquelético, mas, ainda pouco praticado pelo público em geral. Internacionalmente, o PD já é reconhecido como uma prática esportiva tendo até categorias de competições, porém, ainda sofre algumas divergências por ser uma prática ainda precedida de preconceitos pela sociedade, porém, já vem ganhando mais espaço e sendo buscada entre mulheres de todas as idades. Contudo, o pole dance pode contribuir na área científica com mais estudos voltado à descoberta dos seus benefícios no sistema musculoesquelético. Sendo assim, sugere-se mais estudos sobre pole dance, principalmente englobando a biomecânica do esporte e atuação da Fisioterapia.

REFERÊNCIAS

- BALLARIN, Giada et al. Body composition and bioelectrical-impedance-analysis-derived raw variables in pole dancers. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 23, p. 12638, 2021.
- CINTI, Daniele Temis Roma et al. **Comparação da atividade eletromiográfica de músculos do tronco em diferentes figuras de pole dance com trava de joelho**. 2022.
- COELHO, D.; BRASILINO, F. F.; MORALES, P. J. C. **ANALYSIS OF THE BODY COMPOSITION OF POLE DANCE WOMEN**. Fiep Bulletin - online, [S. l.], v. 87, n. 1, 2017. DOI: 10.16887/fiepbulletin.v87i1.5864. Disponível em: <https://www.fiepbulletin.net/fiepbulletin/article/view/5864>. Acesso em: 21 maio. 2023.
- GONÇALVES, Annelise Campos. " **Viva o matriarcado pole dance**": uma etnografia das relações entre corpo, gênero e cidade na prática do pole dance. 2017.
- LESCRECK, Marina. **Pole dance: um olhar sobre a prática enquanto dança, arte e esporte e seus impactos positivos na saúde sexual das praticantes**. 2022.
- DO NASCIMENTO, Giullia Gabriele Alves Chaves; DE OLIVEIRA PENONI, Álvaro César. **Efeitos do pole dance fitness na percepção de dor, na composição corporal, na força e na atividade mioelétrica de músculos estabilizadores lombopélvicos de um indivíduo com lombalgia: estudo de caso**. RBPFEEX-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 14, n. 94, p. 1002-1013, 2020.
- NAWROCKA, Agnieszka et al. **Effects of exercise training experience on hand grip strength, body composition and postural stability in fitness pole dancers**. The Journal of sports medicine and physical fitness, v. 57, n. 9, p. 1098-1103, 2016.
- NEVES, Samuel Diniz. **Análise da influência do alongamento e da flexibilidade no exercício físico**. 2016. 28 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde. Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016.
- NICHOLAS, Joanna C. et al. **Pole dancing for fitness: the physiological and metabolic demand of a 60-minute class**. The Journal of Strength & Conditioning Research, v. 33, n. 10, p. 2704-2710, 2019.
- ROSIN, Renata et al. **Comparação da força, flexibilidade e resistência abdominal de mulheres praticantes de musculação e praticantes de pole dance**. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 25, n. 3, p. 24-24, 2017.
- RUSCELLO, Bruno et al. **Physical and physiological demands in women pole dance: a single case study**. The Journal of sports medicine and physical fitness, v. 57, n. 4, p. 496-503, 2016.
- SANTOS, Rossana Oliveira dos. **Pole Dance: dança ou esporte?**. 2018. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Departamento de Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2018.
- SILVA, J. M. **Respostas fisiológicas induzidas pela prática de pole dance**. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil. de <https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/54704>, 2017.
- WEAVING, Charlene. **Sliding Up and Down a Golden Glory Pole: Pole Dancing and the Olympic Games**, Sport, Ethics and Philosophy. 2020. DOI: 10.1080/17511321.2020.1764089